

XVIII ASR OXIRI VA XIX ASR BOSHLARIDA QO'QON XONLIGIDA DEVONDAGI HUJJATLARI TAVSIFI YORITILGAN MANBALAR

Mamayusufov Ma'murjon

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti
universiteti 2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6063904>

Annotatsiya: Ushbu maqolada XIX asr boshlarida Qo'qon xonligida yaratilgan tarixiy asarlar va devonxona ishlari haqida ma'lumot berilgan. Bundan ko'zlangan maqsad, Qo'qon xonligi devonxona hujjatlari qo'lyozma matnlari, ularning yozilish uslubi, adabiy manbashunoslik va matnshunoslik fani nuqtai nazardan tadqiq etilishini yoritib berishdan iborat.

Kalit so'zlar: Devonxona, devon, rasmiy hujjatlar, farmon, madaniyat vaqfnoma, "Tarixi jahonnamoyi", "Mukammal tarixi Farg'ona", "Muntaxab at tavorix".

Qo'qon xonligining XVIII-XIX asrlar 1-yarmida kechgan madaniy hayotida ham sezilarli ijobiy o'zgarishlar va rivojlanishlar yuz berib borganligi ma'lum. XIX asrda Qo'qon xonligida tarixnavislik ham bir muncha rivojlanib borgan. Oldinlari yozilgan bir necha tarixiy asarlar fors va arab tillaridan o'zbek tiliga tarjima qilindi va yangi kitoblar yaratiladi. Bu yangi asarlarning o'ziga xos xususiyatlari ham bor edi. Ularning ayrimlari she'riy yoki qisman she'riy yo'lda yozildi. Bu esa qo'qonlik tarixchilarning adabiyotni yaxshi bilibgina qolmay, o'z ariham she'riyatda qalam tebratganliklaridan dalolat beradi.

Masalan, "Tarixi jahonnamoyi" (Junayd Mullo Avazmuhammad Mullo Ro'zi Muhammad so'fi o'g'li), "Shohnoma" (Abdulkarim Fazliy Namangoniy), "Shohnom ayi Umarxoniy" (Mirzo Qalandar Mushrif Isfarangiy. "Muntaxab at tavorix" (Xo'ja Muhammad Hakimxon to'ra bin Sayid Ma'sumxon) "Tarixi Shohruxiy" ("Tarixi sayyidi Xudoyorxon", Mullo Niyoz muhammad Xo'qandiy Niyoziy bin Mullo bin Ashur Muhammad Xo'qandiy), "Tarixi jadidai Toshkand va yana ko'plab misollar keltirishimiz mumkin.

XIX asr boshlarida shakllangan Qo'qon adabiy muhiti ham xonlikning madaniy hayotida katta ahamiyat kasb etadi. "Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q" ha rostan ham tarix zarvaraqlari ko'plab voqeliklarni o'zida mujassamlashtirgan. Mamlakatimiz mustaqillikka erishilgandan so'ng esa barcha sohalar qatorida qadimiy qo'lyozma va toshbosma asarlarni ilmiy tadqiq etish, asrab avaylash, tarixda mavjud xonliklar va amirliklarga xos davlat xujjatlarni ilmiy o'rganish, mazkur qo'lyozmalarni joriy alifboga ko'chirib, o'tmishda yashagan ijodkor va olimlarning ijod namunalaridan bahra olish imkoniyati yaratilib berildi. Bunda Prezident SH.M.Mirziyoyevning "...Avvalo xalqimizning yaratuvchilik dahosi bilan bunyod

etilgan noyob merosini har tomonlama chuqur o'rganish, yurtimizdan yetishib chiqqan buyuk alloma va mutafakkirlarning hayoti va ilmiy-ijodiy faoliyati haqida yaxlit tasavvur uyg'otish, yosh avlodni gumanistik g'oyalar, milliy g'urur va iftixor ruhida tarbiyalashdek ezgu maqsadlar ko'zdatutilgan"¹, degan so'zlari dasturulamal bo'lib kelmoqda.

O'zbek davlatchiligining uzviy bo'lagi bo'lgan Qo'qon xonligi va uning ma'muriy boshqaruv tizimi va devonxona ish yuritish tartibini ushbu tarixiy qo'lyozma va manbalar asosida aniq dalillarga tayangan holda ochib berish, tahlil qilish matnshunoslik, qolaversa tarix fani fani uchun dolzarb ahamiyatga egadir. Bunday tarixchilar va tadqiqotchilar qatorida XX asr boshlarigacha ijod qilgan va tarixiy asarlar yozib qoldirgan bir qator Turkiston va rus tarixchilarini ko'rsatib o'tish mumkin.

Jumladan xonlik hududida istiqomat qilgan tarixchi olimlar: Muhammad Fozilbek ibn Qozi Muhammad va uning "Mukammal tarixi Farg'ona" asari, Ibrat va uning "Farg'ona tarixi" asari "Muntaxab at tavorix" asarlari biz uchun original manba hisoblangan. Qo'qon xonligi tarixini yoritib beruvchi tarixiy, badiiy asar hisoblanuvchi "Muntaxab at-tavorix"ni keltirib o'tishimiz mumkin. Bu asar orqali bizga Qo'qon xonligi tarixi madaniyati davlat boshqaruvi haqida bir qamcha muhim ma'lumotlar yetib kelgan. Muhammad Fozilbek asari o'zbek tilida bo'lib kirish qismida muallif shunday yozadi: "Farg'ona muzofotining dor as-saltanati, Xo'qand shahriga ibtidoi binosi va obodonligidan toki, o'tgan xonlarini tarojim ahvoli va tavorixi va voqei ayom inqilobi asru xonlari tarixi vafotlari va ayyomi hayotlari va muddati saltanatlari va futuxotlari va mobaynlaridagi jangu jilod va xusumatlarini bar sabili ajmol qalamning ro'y tahririg'a idqom, xususan, janobi amir ul-umaro shahanshoi masnadrinishin, a'zami salotin Norbo'taxon zamonidan tortib to janobi Sayid Muhammad Xudoyorxon asrig'acha vujudg'a kelgan ajoyib sho'rish va fitnalarning, voqea va jangu inqilobi, zamona va havodisi davronni ko'zi bilan ko'rgan va donishli mo'tamad odamlar o'z vaqtlarida tahlil qilg'on kitob va xututlardan intihob aylab, baroyi yoddoshti ahvoli xavonini Xo'qand bar sabili tahqiq tahrir qilindi.

Markaziy boshqaruv tizimida dargoh va devon faoliyatining ahamiyati. O'rta Osiyo xonliklari markaziy boshqaruv tizimi dargoh va devondan tashkil topgan. Dargoh – Hukmdorning eng oliy davlat idorasi, devonlar bo'lsa ma'lum bir doiradagi vazifalarni boshqaruvchi vazirliklar hisoblangan. Buxoro xonligida Ashtarxoniyalar davriga kelib, bunday boshqaruv tizimi tubdan o'zgardi. Azamat Ziyoning fikricha, bu davrda – mazkur tizim (dargoh va devonlar) tugatilgan va ijroiya vazifalari to'g'ridan-to'g'ri saroydagi u yoki bu lavozimda yoki biron bir arbob faoliyatida birlashtirilgan|| edi. Demak, turli amaldorlar faoliyat yuritgan maxsus vazirliklar

¹ Мирзиёев Ш.М. Адабиёт ва санъат, маданиятни ривожлантириш – халқимиз маънавий оламини юксалтиришнинг мустахкам пойдеворидир. Президент Ш.Мирзиёевнинг Ўзбекистон ижодкор зиёлилари вакиллари билан учрашувдаги маърузаси / Халқ сўзи. – Тошкент, 2017, 4 август.

zimmasidagi vazifalarni birgina shaxsga yuklatish bilan devonlar faoliyatiga chek qo'yilgan. Barchamizga ayonki, hamma zamonlarda davlat boshqaruvida markaziy idoralar asosiy rol ni bajargan. Shu ma'noda Qo'qon xonligining markaziy boshqaruv tizimi o'ziga xos jihatlari bilan ham ajralib turar edi.

O'rta Osiyoni Arab xalifaligi egallagandan so'ng mintaqada arab grafik yozuvidan foydalanila boshlaydi. Davlat boshqaruvidagi islohatlar mobaynida saroy va shaxsiy arxivlar, idoralarda hujjatlarni yig'ish va saqlash ishlari devon faoliyatida yuritiladi. "Devon" atamasi hujjatlarni to'plash ma'nosida ham ishlatiladi. Devonlar saroy qoshida joylashgan bo'lib, ko'pincha hujjatlar ushbu devonlar ustidan nazorat qiluvchi vazirda saqlangan. Hukumatning ish yuritish va yig'ma jildlarni devonda to'plash ishlariga nisbatan – "fixrist" atamasi ishlatigan.

Markazlashgan davlat tuzishda bir qator islohatlarni amalga oshirgan Umarxon (1810-1822) bir necha ulamolarga ham kengashda ishtirok etish uchun joy bergan. Bu haqda "Tarixi Shohruxiy asarida" hukmi shar'iyini joriy aylab, har vaqt amirning majlisida ulamoyi muhaqqiqlar (haqiqat izlovchilar) bo'lib,- deya qayd etilgan va bir qator yuqori mavqeiga ega bo'lgan din peshvolari va davlat arboblari keltirib o'tilgan. Qo'qon xonligining har bir hukmdori davrida kengash a'zolari, ularning tarkibi o'zgarib turganligidan dalolat beradi. Bunda vaziyat turli sabablarga ko'ra vujudga kelardi. Ba'zi paytlarda xonlik markaziy boshqaruvidagi muhim mansablarni egallagan qo'shbegi yoki parvonachi kabi mansabdorlar biror viloyatga hokim etib tayinlanganda oliy hukmdor huzuridagi Oliy Kengashda ularning o'rni vaqtinchalik bo'sh turgan. Bunday hollarda ularning vazifasini bir amaldor bajargan, ya'ni uning zimmasiga ikki turdagi vazifani bajarish yuklatilgan. "Ansob us- salotin va tavorix ul-xavoqin" asarida Shunday qilib, Qo'qon hukmdorlari o'z ichki va tashqi siyosatini o'ziga xos organi – Oliy Kengash asosida amalga oshirgan. Bu organ xonlik tashkil topgan davrlardan buyon shakllanib, rivojlanib kelganligi, ayrim tarixiy davrlar va sharoitlarda uning faoliyati yanada yuqori bosqichga ko'tarildi yoki hukmronlikning avtoritar usullarni kuchli qo'llagan hukmdorlar davrida esa imkoniyat doirasi yanada torayganligini ko'plab tarixiy hujjatlar orqali bilishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мирзиёев Ш.М. Адабиёт ва санъат, маданиятни ривожлантириш – халқимиз маънавий оламини юксалтиришнинг мустақкам пойдеворидир. Президент Ш.Мирзиёевнинг Ўзбекистон ижодкор зиеллари вакиллари билан учрашувдаги маърузаси / Халқ сўзи. –Тошкент, 2017, 4 август.
2. Qo'qon xonligida tarixnavislik. Vohidov. Sh. Akadem nashr 2010. ()259-260-betlar
<https://hozir.org/qoqon-xonligi-madaniyati.html>